

УДК 373.24

**ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ)**

**ORTHODOX VALUES AS THE BASIS FOR SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF MODERN
YOUTH (REGIONAL EXPERIENCE)**

**Хомочкина С.А.
Khomochkina S.A.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучены понятия «традиционные» и «православные» ценности, их пересечение и тождественность. Православные ценности выступают фундаментальной основой воспитания современной молодежи. В статье представлен региональный опыт по сохранению православных духовно-нравственных ценностей, возможность их популяризации и трансляции в работе по просветительской деятельности, и в вопросах воспитательной работы с молодежью.

Abstract. The article examines the concepts of "traditional" and "Orthodox" values, their intersection and identity. Orthodox values are the fundamental basis for the education of modern youth. The article presents regional experience in preserving Orthodox spiritual and moral values, the possibility of their popularization and transmission in educational activities, and in matters of educational work with youth.

Ключевые слова: Традиционные, православные ценности, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственное воспитание, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», Школа христианского духа

Keywords: Traditional, Orthodox values, spiritual and moral education, spiritual and moral education, museum and temple complex "New Chersonesos", School of the Christian Spirit

Сегодня, учитывая современные геополитические противоречия, возникает необходимость в укреплении и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, это было закреплено законодательно Указом Президента от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем прописаны стратегические национальные приоритеты для защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Там же дано определение традиционных ценностей, которые представляют собой нравственные ориентиры для формирования мировоззрения всех граждан России, передающиеся от поколения к поколению, являющиеся основой российской гражданской идентичности и единой культуры страны. Они укрепляют гражданское единство и нашли свое уникальное проявление в историческом, культурном и духовном развитии многонациональной России [1].

К традиционным ценностям относят такие понятия, как: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Одной из задач проводимого нами исследования стоит выявление пересечений и тождественности заявленных традиционных ценностей и православных ценностей.

Православные ценности являются основным фундаментом для воспитания современной молодежи. Русскую Православную Церковь можно считать центром формирования духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственные ценности православия – любовь к ближнему, красота, смирение, ответственность, соборность, трудолюбие, жертвенность, преемственность, милосердие, ценность мира, человеческой жизни, любви к родине, семье, природы, добра и красоты, труда и творчества, свободы выбора.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13;4-6); «Единственная ценность жизни это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в

своей семье» (старец Паисий Святогорец). *«Любите врагов ваших»* (Мф. 5, 44; Лк. 6, 27, 35). *«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу»* (Кол. 3:20). *«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»* (Исх. 20:12).

При рассмотрении понятия духовно-нравственное воспитание как одной из категорий педагогики, будем рассматривать по определению из Закона «Об образовании...», где это – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, которые приняты в российском обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде [2].

Из вышеперечисленного нельзя что-то отдельно выбрать и рассмотреть одно без влияния и воздействия другого. Воспитание духовно-нравственного человека, для которого стремление развивать свою внутреннюю мудрость, сострадание и доброту, осознание важности этических принципов и стремление к гармонии с окружающим миром, с окружающими и самим собой, уважение других людей, проявление заботы и поддержки к тем, кто нуждается в помощи, является самым важным приоритетом в этой жизни, да и само понятие жизни для него – основная ценность. Только такой человек может стать примером для людей, ориентиром в воспитании [3].

В связи с тем, что выше было сказано о православных ценностях как основе духовно-нравственного воспитания, рассмотрим региональный опыт по сохранению православных духовно-нравственных ценностей, их применениб для воспитания современной молодежи.

В Севастополе, по поручению президента РФ В.В. Путина, был открыт уникальный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» – 28 июля 2024 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в День Крещения Руси. Это символизирует возрождение России сегодня. Новый исторический, паломнический центр несет важную миссию: дополнение наследия России духовным и культурным содержанием, подготовка молодых активистов, занимающихся просветительской деятельностью [4].

На территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» по инициативе Владыки Тихона для студентов первых курсов вузов Крыма и Севастополя в познавательной форме в рамках «Крымской школы молодого гуманитария» и проекта «Новый Херсонес: приобщение к истокам» были проведены интенсивы, где Знания дополнены дискуссиями с критическим осознанием прошлого и настоящего опыта России с проектами на будущее.

Экскурсии, лекции, викторины, беседы и как итог выводы по теме: Православие и Россия: цивилизационный выбор. где каждый сделал для себя важные открытия. Второй проект Школы молодого гуманитария, получивший поддержку Фонда президентских грантов, – Школа христианского духа «Грифоны». Название выбрано не случайно: «Подобно орлу, он царь на небе, подобно льву – царь на земле». Грифон – символ гармонии между земным и небесным, физическим и духовным. Целью проекта является создание на базе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» востребованной системы, в том числе обучения молодых людей, передачи нравственных ценностей и религиозных знаний, которая позволит сохранять православные традиции, делиться ими и обогащать духовную и культурную жизнь молодежи [5].

«Точка опоры» – молодежный центр в Новом Херсонесе открыт по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). *«Здесь, в Херсонесе, святой князь Владимир обрел точку опоры для себя и для нашего народа, который мужественно проходит через горнила непостижимых испытаний более тысячи лет своей истории»*, – так прокомментировал его открытие митрополит Тихон. Найти свое призвание, расширить творческий потенциал, развить творческие навыки, получить новые знания для преодоления трудностей – все это можно получить в Центре, объединяющем единомышленников. Предлагаемые направления в свободном формате: евангельские беседы; лекторий «Альфа и Омега»; исторический клуб «У стен Херсонеса»; клуб путешественников; философский клуб «Россия и мир»; театральная лаборатория; телестудия и студия звукозаписи; клуб обмена житейским опытом [6].

Новый Херсонес объединяет – Форум, проходивший по благословению владыки Тихона и по инициативе Городской организации профсоюза работников образования и Молодежного отдела Симферопольской и Крымской епархии при поддержке департамента образования и науки города Севастополя.

VIII форум молодых педагогов Севастополя. Тема форума: «Новый Херсонес - источник духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». Перед участниками выступили священники, рассматривались возможные пути взаимодействия Церкви и школы в воспитании детей и молодежи. Результаты форума направлены на содействие молодым педагогам, повышение престижа педагогической профессии, формирование на основе духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной позиции молодежи [7].

Еще один проект федерального уровня заработал в Севастополе по поручению В.В. Путина: филиал «Корсунь» всемирно известного международного детского центра «Артек».

Место выбрано с уникальными климатическими и культурно-историческими условиями Севастополя: море и великое прошлое Российской цивилизации. Детский центр «Корсунь» это духовно-патриотический лагерь, не имеющий аналогов благодаря своей архитектуре, соседству с реальным античным городом, Таврической духовной семинарией. Он обладает уникальными педагогическими методиками. Миссия проекта заключается в ознакомлении с историческим и культурным наследием Севастополя, неразрывно связанным с историей России, начиная со времен Крещения Руси до Воссоединения в 2014 году с Российской Федерацией.

В 2025 году, по благословению митрополита Тихона, стартовала программа подготовки вожатых по духовно-нравственному модулю. Во время православной смены семинаристы Таврической духовной семинарии, священники, студенты вузов Крыма работали вожатыми в лагере. Лейтмотив смены: князь Владимир и его дружина, духовный подвиг святого князя, путь от язычества к православной вере [8], [9].

Таким образом, рассматривая региональный опыт по сохранению православных духовно-нравственных ценностей, сделан вывод, что популяризация подобных проектов, форм мероприятий расширяет возможность продвижения православных ценностей в духовно-нравственном воспитании современной молодежи, дает толчок организационной работе по просвещению и воспитанию молодежи.

Источники и литература (References):

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
3. Мудрик А. В. Воспитание // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. Давыдов В. В. М.: Научн. изд. «Большая Российская энциклопедия», 1993. 608 с.
4. Как и для чего создали Новый Херсонес. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/07/24/1051739-kak-i-dlya-chego-sozdali-novii-hersones?clckid=6d00d762>
5. Оценка результатов конкурса Президентских грантов. URL: <https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=c664dc62-d34e-425b-92f3-0fb287f9463e>
6. В Севастополе и Крыму открываются молодежные центры «Точка опоры» . URL: <https://crimea-eparhia.ru/167702.html>
7. Форум молодых педагогов объединил более 300 специалистов. URL: <https://sev.gov.ru/info/news/254716/>
8. «Корсунь» — дитя «Артека». Как работает новый детский центр у стен древнего Херсонеса. URL: <https://tass.ru/v-strane/20083085>
9. Создание филиала Артека в Севастополе закономерно со всех точек зрения: и патриотической, и управленческой. URL: <http://club-rf.ru/85/detail/5297>